

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ РУД

Исмаилов Джамшид Кабилжонович

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Узбекский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт геотехнологии и цветной металлургии «O`zGEORANGMETLITI»

Самостоятельный соискатель (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16810316>

Аннотация

В статье представлены результаты комплексного исследования современных технологий переработки серебрясодержащих руд. Проведен всесторонний анализ физико-химических свойств месторождений с акцентом на содержание драгоценных металлов. Исследованы различные методы обогащения и цианирования, включая флотационный, гравитационный и сорбционный процессы. Установлена низкая эффективность прямого цианирования без предварительного обогащения, а также недостаточная результативность гравитационного метода.

Выявлено, что флотационное обогащение демонстрирует наилучшие показатели извлечения серебра и золота. Определено положительное влияние добавок оксида свинца на эффективность цианирования. Разработана и обоснована двухстадийная технология цианирования с промежуточным обжигом, обеспечивающая максимальное извлечение ценных компонентов.

Предложена комплексная технология переработки, включающая последовательное проведение флотационного обогащения, цианирования хвостов флотации, осаждения металлов цинком по технологии Меррилл-Кроу и двухстадийного цианирования с обжигом. Внедрение данной технологии позволит существенно повысить эффективность переработки руд при минимизации потерь драгоценных металлов.

Ключевые слова: серебрясодержащие руды, переработка руд, цианирование, флотационное обогащение, гравитационное обогащение, сорбционное выщелачивание, извлечение металлов, технологические процессы, обогащение руд, противоточная декантация, двухстадийное цианирование, обжиг флотоконцентратов.

Исследование современных технологий переработки серебрясодержащих руд представляет собой актуальную задачу горнодобывающей промышленности. В условиях постоянно растущих требований к эффективности и экологичности производственных процессов возникает необходимость разработки и внедрения новых технологий переработки руд. Проведены комплексные исследования методов переработки сульфидных серебрясодержащих руд.

В ходе исследования был проведен всесторонний анализ физико-химических свойств месторождений серебрясодержащих руд. Особое внимание уделялось содержанию серебра и золота в рудах. Для этого использовался рациональный химический анализ состава руд.

Проводились эксперименты по цианированию при различных условиях, включая время выщелачивания, концентрацию цианидов и температуру. Также исследовалась

эффективность гравитационного обогащения с использованием различных методик, таких как отсадка и центробежная концентрация.

Флотационное обогащение показало хорошие результаты по извлечению серебра и золота. Изучалась сорбционная ёмкость активированного угля для серебра и золота при различных условиях. Проводились эксперименты по противоточной декантации и цементации цинковой пылью для отделения растворённых металлов от твёрдого остатка.

Для интенсификации процесса цианирования были рассмотрены добавки оксида свинца. Также исследовались методы подготовки флотоконцентратов к цианированию, включая горячую обработку кислотами. Особое внимание уделялось изучению процессов обжига флотоконцентратов и кеков их цианидного выщелачивания.

Установлено, что прямое цианирование сульфидных руд без предварительного обогащения неэффективно, в свою очередь гравитационное обогащение показало низкую эффективность.

Флотационное обогащение позволило получить хорошие результаты по извлечению серебра и золота, однако хвосты требовали дальнейшего цианирования. Исследования показали, что добавки оксида свинца значительно повышают эффективность цианирования.

Оптимальная температура обжига флотоконцентратов обеспечивает максимальное извлечение золота и серебра. Двухстадийное цианирование с промежуточным обжигом показало высокую эффективность: первая стадия включает цианирование флотоконцентратов для извлечения основной части серебра, а вторая — переработку огарков методом сорбционного цианирования на активированный уголь.

Результаты исследования современных технологий переработки сульфидных серебросодержащих руд показывают, что прямое цианирование без предварительного обогащения является недостаточно эффективным методом для данного типа руд. В ходе исследований установлено, что флотационное обогащение представляет собой наиболее перспективный метод первичной обработки руд, позволяющий значительно повысить концентрацию ценных металлов в концентрате.

Применение добавок оксида свинца в процессе цианирования показало значительное улучшение показателей извлечения серебра. Особое внимание следует уделить оптимизации температурного режима обжига флотоконцентратов, так как именно этот параметр оказывает решающее влияние на степень извлечения благородных металлов.

Разработанная двухстадийная технология цианирования с промежуточным обжигом демонстрирует высокую эффективность: на первой стадии происходит максимальное извлечение основной части серебра методом цианирования флотоконцентратов, а последующий обжиг позволяет вскрывать упорные формы золота и серебра, обеспечивая их последующее эффективное извлечение на второй стадии посредством сорбционного цианирования.

Рекомендуется внедрить комплексную технологию переработки, включающую последовательное проведение флотационного обогащения, цианирования хвостов флотации с противоточно-декантационной отмывкой, осаждение металлов из

растворов цинком по технологии Меррилл-Кроу, а также двухстадийное цианирование с промежуточным обжигом. Такой подход позволит существенно повысить общую эффективность переработки руд, минимизировать потери ценных металлов и оптимизировать производственные процессы с учётом специфики химического состава перерабатываемых руд.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лодейщиков В.В., Игнатъева К.Д. Рациональное использование серебросодержащих руд. – М.: Недра, 1973. – 224 с.
2. Лодейщиков В.В. Технология извлечения золота и серебра из упорных руд. – Иркутск, 1999.- 452 с.
3. Костикова О. С. Оптимизация процессов обогащения серебро-полиметаллических руд для снижения вредного влияния шламов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), 2015. — № 5 (14). — С. 14–18.
4. Евдокимов А. В., Дементьева Н. А., Коблов А. Ю. Переработка золото-серебросодержащей полиметаллической руды // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле, 2020. — Вып. 1. — С. 228–234. — ISSN 2218-5194.
5. Санакулов К.С., Эргашев У.А., Ткаченко Е.С. Усовершенствование схемы рудоподготовки на Гидрометаллургическом заводе №2 // Навои: Горный вестник Узбекистана, 2019. – №2. – С. 65-67.
6. Санакулов К.С., Эргашев У.А., Зими́на А. А., Поперечникова О. Ю. Применение комбинированных технологий для рациональной переработки особо упорных золотосульфидных руд // М.: Горный журнал, 2023. – №10. – С.4-8.